

Evaluación del extracto de la hoja verde del árbol de flor de sospó como antibacteriano

E. L. Martínez Analco¹, J. Ramírez Hernández^{1*}, G. G. Bárcena Vicuña¹, J.C. Guevara Contreras²

¹Departamento de Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Prol. Heliotropo 1201, Vista Hermosa, Atlixco, Puebla, México

²Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico Nacional, Ex-Hacienda San Juan Molino Carretera Estatal Tecuexcomac-Tepetitla Km 1.5, Tlaxcala, México

*yetzka0027@yahoo.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En la actualidad se buscan alternativas dentro de la medicina tradicional para el tratamiento de algunos padecimientos. En este trabajo se evaluó el extracto de hoja verde del árbol *Pseudobombax ellipticum* como antibacteriano frente a algunos microorganismos patógenos causantes de enfermedades nosocomiales, para ello se realizó un antibiograma por el método de Kirby-Bauer con el fin determinar la sensibilidad de las bacterias a diferentes concentraciones del extracto, empleando antibióticos como controles positivos y etanol como control negativo. Por cada cepa se hizo el antibiograma por triplicado, posteriormente se midieron los halos de inhibición formados para finalmente hacer un análisis estadístico. Las concentraciones del extracto mostraron que los halos formados por estas fueron menores que las del control positivo (antibiótico) y con el análisis estadístico se corroboró que los halos de inhibición de los extractos presentaron similitud entre sí. Consecuentemente, se propone a la cepa *Pseudomonas aeruginosa* para posteriores estudios de este extracto pero a mayor concentración.

Palabras clave: Flor de sospó, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*.

Abstract

At present, alternatives are being sought within traditional medicine for the treatment of some ailments. In this work, the green leaf extract of the *Pseudobombax ellipticum* tree was evaluated as antibacterial against some pathogenic microorganisms that cause nosocomial diseases, for this an antibiogram was carried out by the Kirby-Bauer method in order to determine the sensitivity of the bacteria to different extract concentrations, using antibiotics as positive controls and ethanol as negative control. The antibiogram was made in triplicate for each strain; subsequently the inhibition halos formed were measured to finally make a statistical analysis. The concentrations of the extract showed that the halos formed by these were lower than those of the positive control (antibiotic) and with the statistical analysis it was confirmed that the inhibition halos of the extracts were similar to each other. Consequently, the *Pseudomonas aeruginosa* strain is proposed for further studies of this extract but at a higher concentration.

Key words: Puff flower, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*.

Introducción

Algunas personas ven como una opción viable el uso de productos naturales como tratamiento a algunos padecimientos debido a que estos no presentan efectos secundarios como los usados convencionalmente [1]. Esta práctica ha sido usada desde hace mucho tiempo, pero con los años se ha dejado de lado debido al avance tecnológico y científico que abrieron paso a los fármacos sintetizados químicamente [2].

A pesar de todo este avance, se sabe que algunas enfermedades son producidas por microorganismos que han aumentado su capacidad de supervivencia, lo que ocasiona que sea más difícil controlarla, convirtiéndose en un problema de salud pública [3].

Los microorganismos patógenos son aquellos que dañan la salud de los seres humanos. Algunos de ellos son la causa de una alta mortalidad. Son causantes de enfermedades nosocomiales como consecuencia de la atención de pacientes hospitalizados relacionados con factores de riesgo [4].

La *Pseudomonas aeruginosa* es considerado como la quinta causa más frecuente en las infecciones a nivel mundial, la segunda causa de neumonía nosocomial, la tercera causa de infecciones urinarias, el cuarto de infecciones de sitio quirúrgico y el séptimo responsable de sepsis [5].

Escherichia coli es un microorganismo anaerobio facultativo, con morfología de bacilos rectos, Gram negativo, una de sus principales características es su capacidad de fermentar azúcares. Cuando se ingiere puede causar enfermedades gastrointestinales. Está comúnmente relacionada con cuadros diarreicos, infecciones en vías urinarias, cuadros febriles agudos e infecciones cuasi-disentéricas [6, 7, 8].

Staphylococcus aureus es considerado como un patógeno importante a nivel mundial, es una bacteria oportunista, forma parte de la flora humana poco después del nacimiento, los lugares en donde llegan a colonizar el área perineal, la piel y en ocasiones el tracto intestinal, sin embargo la colonización más importante se encuentra en la mucosa nasal. Su contagio es más frecuente en los hospitales en pacientes con hemodiálisis, diabéticos, pacientes con lesiones cutáneas, personas con VIH y adictos a drogas [9].

Las infecciones provocadas por *Staphylococcus aureus* han surgido nuevamente debido a que esta bacteria se ha vuelto resistente a distintos antibióticos con los que se trata estas afecciones. Las enfermedades que causa este microorganismo son provocadas por lesiones cutáneas, traumáticas o quirúrgicas en las que la bacteria puede penetrar a tejidos profundos. Las infecciones son supurativas y pueden producir abscesos. Es capaz de producir infecciones menores en la piel e infecciones invasoras serias como: bacteriemia, infecciones del sistema nervioso central, infecciones en el tracto urinario, del tracto respiratorio, el síndrome de choque tóxico e infecciones gastrointestinales [10].

La búsqueda de alternativas en la herbolaria tradicional puede ayudar a ampliar los tratamientos para algunas enfermedades [11], por ello en el siguiente trabajo se presenta la evaluación del extracto de la hoja verde del árbol de flor de soso (*Pseudobombax ellipticum*) [12] como un agente antibacteriano frente a los microorganismos patógenos: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* y *Pseudomonas aeruginosa* con la finalidad de identificar la concentración mínima inhibitoria, determinar si es eficiente como un antimicrobiano y realizar un análisis estadístico.

Metodología

Las cepas microbianas fueron donadas por la M.T.A. G. Gabriela Bárcena Vicuña y la Dra. Johana Ramírez Hernández docentes del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

Inoculación de las cepas bacterianas en medio de cultivo líquido

Se preparó y esterilizó el medio de cultivo caldo soya tripticaseína para la inoculación de las cepas *Escherichia coli* ATCC 11229, de *Escherichia coli* ATCC 25922, de *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 y de *Staphylococcus aureus* ATCC 6538. Se incubó con agitación a una temperatura de 37 °C durante 24 h.

Inoculación de las cepas bacterianas en medio de cultivo sólido

Se preparó y esterilizó el medio de cultivo agar MacConkey, una vez solidificado, se procedió a inocular cada cepa bacteriana con un asa bacteriológica, procediéndose a tocar con ella la superficie del medio sólido. Se incubó a una temperatura de 37 °C durante 24 h.

Inoculación de colonias de cada cepa bacteriana a medio líquido

Del cultivo obtenido del agar MacConkey de cada cepa bacteriana, con la ayuda de un asa bacteriológica se recolectó una colonia de cada microorganismo para inocularla en el medio líquido Mueller-Hinton, contenido en los tubos de ensayo. Se incubó a 37 °C durante aproximadamente 3 h para lograr el estado de crecimiento de cada microorganismo.

Inoculación de colonias de cada cepa bacteriana a medio sólido con hisopo

Para la preparación y esterilización del medio de cultivo agar MacConkey se siguió la metodología proporcionada por el fabricante (DIBICO®), una vez pasado el tiempo determinado en la etapa anterior, se procedió a inocular cada cepa de microorganismo al medio sólido MacConkey con la ayuda de un hisopo previamente esterilizado.

Los controles positivos fueron los siguientes antibióticos: bencilpenicilina de 800,000 UI, ceftriaxona a 286 mg/mL, nitrofurantoína a 100 mg/mL, siendo usados bencilpenicilina para la cepa de *Escherichia coli* ATCC 25922; ceftriaxona para la cepa de *Staphylococcus aureus* ATCC 6538; y nitrofurantoína para las cepas de *Escherichia coli* ATCC 11229 y de *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853.

Cada uno de los sensidiscos empleados para los controles positivos, fueron humedecidos con su respectiva solución de antibiótico. Cada uno pesado seco y después de ser humedecidos con el antibiótico. El total de sensidiscos utilizados fueron 24, evaluando por triplicado a cada microorganismo.

Como control negativo fue empleado etanol al 96% (v/v).

Cada uno de los sensidiscos utilizados para los controles negativos fueron humedecidos con etanol. Cada uno pesado en seco y después de ser humedecidos con etanol. El total de sensidiscos utilizados fueron 24, evaluando por triplicado a cada microorganismo.

Diluciones del extracto a diferentes concentraciones

El extracto se obtuvo por medio del método Soxhlet en el que se empleó etanol de alta pureza como disolvente. Posteriormente el extracto fue concentrado empleando un rotavapor.

Para realizar las diluciones del extracto de la hoja verde de *Pseudobombax ellipticum* se preparó una solución madre de la cual se realizaron cinco diluciones. Se utilizaron 5 diluciones, la dilución 1 a una concentración de 100 µg/mL; la dilución 2 a una concentración de 200 µg/mL; la dilución 3 a una concentración de 300 µg/mL; la dilución 4 a una concentración de 400 µg/mL y la dilución 5 a una concentración de 500 µg/mL.

Antibiograma

Cada uno de los controles positivos, negativos y diluciones del extracto se colocaron en el lugar correspondiente con pinzas previamente esterilizadas. Se incubaron a una temperatura de 37 °C por un periodo de 16 a 18 h. Una vez que el periodo de tiempo transcurrió, la medición de los halos de inhibición formados alrededor de los sensidiscos, se realizó empleando un vernier para una medición más exacta.

Resultados y discusión

Con el fin de comparar la eficacia antibacteriana de las diluciones del extracto del árbol *Pseudobombax ellipticum* se realizó un antibiograma por el método de Kirby-Bauer [13, 14, 15] para determinar la sensibilidad de las bacterias, así como diferentes gráficos que muestran las diluciones y controles contra la medida de los halos de inhibición, mostrando cuál fue el comportamiento de éste frente a cada cepa.

En la Gráfica 1 se evidencia que para *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 la dilución que presentó un mayor halo de inhibición fue la número 5 (500 µg/mL) con una circunferencia de 0.41 mm como se muestra en la Figura 1, observándose una pequeña diferencia con respecto de las demás diluciones y el control negativo (etanol), siendo el control positivo (antibiótico) el más eficaz para esta cepa.

Gráfica 1. Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las concentraciones del extracto con respecto a los controles positivo y negativo de la cepa *S. aureus* ATCC 6538.

Figura 1. Halos de inhibición resultados del antibiograma para la cepa *S. aureus* ATCC 6538

En la Gráfica 2 se evidencia que para *Escherichia coli* ATCC 25922 la concentración que tuvo una mayor acción inhibitora fue la dilución número 4 (400 µg/mL), con un halo de inhibición de 0.38 mm como se observa en la Figura 2. Esto puede interpretarse como una resistencia formada por la bacteria en las demás diluciones. Cuando se compara la dilución 4 con respecto a las demás diluciones, no hay gran cambio, sin embargo, cuando se compara con el control positivo, la diferencia es notoria y en este caso, el antibiótico es más eficaz.

Gráfica 2. Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las concentraciones del extracto con respecto a los controles positivo y negativo de la cepa *E. coli* ATCC 25922.

Figura 2. Halos de inhibición resultados del antibiograma para la cepa *E. coli* ATCC 25922

En la Gráfica 3 se evidencia que para *Escherichia coli* ATCC 11229 la dilución con la que se obtuvo un mayor halo de inhibición fue la número 5 (500 µg/mL) con un valor de 0.66 mm representado en la Figura 3. Existe una mayor diferencia con respecto a las demás diluciones, en cuestión de su acción inhibitoria, ésta es mucho menor que la que muestra el control positivo.

Gráfica 3. Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las concentraciones del extracto con respecto a los controles positivo y negativo de la cepa *E. coli* ATCC 11229.

Figura 3. Halos de inhibición resultados del antibiograma para la cepa *E. coli* ATCC 11229

En la Gráfica 4 se evidencia que para *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 se presentó un mayor halo de inhibición fue la número 3 (300 µg/mL) con una medida de 1.24 mm como se observa en la Figura 4. En esta dilución la bacteria presentó menor resistencia al extracto lo cual demuestra mayor resistencia al extracto consecuentemente se demuestra que no es dosis dependiente. La dilución presenta menor inhibición que el control positivo, no obstante cabe destacar que fue la más eficaz para la inhibición de la cepa.

Gráfica 4. Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las concentraciones del extracto con respecto a los controles positivo y negativo de la cepa *P. aeruginosa* ATCC 27853.

Figura 4. Halos de inhibición resultados del antibiograma para la cepa *P. aeruginosa* ATCC 27853

Con los datos obtenidos de los halos de inhibición en cada uno de los antibiogramas realizados a las cuatro cepas bacterianas, se realizó un análisis estadístico para comparar cada uno de las diluciones del extracto junto con sus respectivos controles positivos y negativos.

El resultado de este análisis estadístico proporcionó que en cada caso las diluciones del extracto de hoja verde del árbol *Pseudobombax ellipticum* tienen similitud entre sí con el control negativo, pero con respecto al control positivo, presenta una mayor diferencia.

Trabajo a futuro

Para evaluar la eficiencia como inhibidor de microorganismos del extracto de la hoja verde de *Pseudobombax ellipticum* en otras cepas diferentes a las de este trabajo se recomienda utilizar una concentración mayor a (500 µg/ml), ya que el microorganismo más sensible a este extracto fue *Pseudomonas aeruginosa*, convirtiéndose en objeto de estudios más específicos referentes a su acción antimicrobiana.

Conclusiones

Se obtuvo el extracto acuoso de hoja verde del árbol de *Pseudobombax ellipticum*, del cual se hicieron cinco diluciones que fueron desde 100 hasta 500 µg/mL, mostrando evidencia que a diferentes concentraciones el extracto tiene efectos antimicrobianos, se destaca que los resultados que evidenciaron mayor resistencia al extracto fue para la cepa *Scherichia coli* ATCC 25922 con una media de 0.38 mm la cual está muy por debajo de la media del control positivo que fue de 1.46 mm y los resultados más prometedores fueron los realizados en la cepa *Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853 con medidas de 1.24 mm los cuales están por debajo del promedio del antibiótico en 2.37 mm.

Agradecimientos

Al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco por todas las facilidades otorgadas para la realización de este trabajo y al Cuerpo Académico ITSA-PRONASAT (Productos Naturales y Sintéticos con aplicaciones Tecnológicas)

Referencias

- [1] X. Lozoya Legorreta, PLANTAS, MEDICINA Y PODER, México: Pax México, 1997.
- [2] I. Cosme Pérez, "El uso de las plantas medicinales," *Revista intercultural*, pp. 23-26, 2008
- [3] Organización Mundial de la Salud, "Organización Mundial de la Salud," 2020. [En línea]. Available: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antimicrobianos>.
- [4] R. Díaz Ramos, "Principales microorganismos causantes de infecciones nosocomiales," *Revista Latinoamericana de Microbiología*, vol. 48, n° 2, pp. 105-112, abril-junio 2006.
- [5] V. M. Paz Zarza, S. Mangwani Mordani, A. Martínez Maldonado, D. Álvarez Hernández, S. G. Solano Gálvez y R. Vázquez López, "Pseudomona aeruginosa: patogenicidad y resistencia antimicrobiana en la infección urinaria," *Revista Chilena de Infectología*, vol. 36, n° 2, pp. 180-189, 2019.
- [6] M. T. Madigan, J. M. Martinko y J. Parker, *Biología de los microorganismos*, 10a Edición ed., Pearson.
- [7] A. E. Farfan García , S. C. Ariza Rojas, F. A. Vargas Cárdenas y L. V. Vargas Remolina, "Mecanismos de virulencia de Escherichia coli enteropatógena," *Revista Chilena de Infectología*, pp. 438-450, 2016.
- [8] G. Rodríguez Ángeles, «Salud Pública,» 3 julio 2002. [En línea]. Available: <http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6416>. [Último acceso: 2020].
- [9] S. Tong, J. S. Davis, E. Eichenberger, T. L. Holland, V. G. Fowler, "Staphylococcus aureus infections: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, and management." *Clin Microbiol Rev*, vol. 28, n°3, pp. 603-661.
- [10] E. Cervantes García, R. García González y P. M. Salazar Schettino, "Características generales del Staphylococcus aureus," *Revista Latinoamericana de Patología Clínica Medicina de Laboratorio*, vol.61, n°1, pp. 28-40, 2014.
- [11] J. d. C. Rejón Orantes y Z. P. Mandujano Trujillo, "Alcaloides y salud," *Ciencia aplicada en Chiapas*, vol. 3, n° 3, pp. 11-17, 2016.
- [12] F. Ruiz Terán, A. Medrano Martínez, & A. Navarro Ocaña, "Antioxidant and free radical scavenging activities of plant extracts used in traditional medicine in Mexico." *African Journal of Biotechnology*, vol. 7, n° 12.
- [13] E. Cercenadoa y J. Saavedra Lozano, "El antibiograma. Interpretación del antibiograma: conceptos generales (I)," *Anales de Pediatría Continuada*, vol. 7, n° 4, pp. 214-17, 2009.
- [14] R. Cantón, "Lectura interpretada del antibiograma: una necesidad clínica." *Enfermedades infecciosas y microbiología clínica*, vol. 28 n° 6, pp. 375-385.
- [15] J. Velasco, M. d. C. Araque , E. Araujo, A. Longa , B. Nieves , A. C. Ramírez, K. Sánchez y E. Velazco, Manual Práctico de bacteriología clínica, Venezuela: vicerrectorado académico, 2010.